

RESUMO

Este texto é um testemunho de um dos discípulos e sucessor intelectual de Balduino Rambo e nos mostra a preocupação de Rambo com a formação de novos talentos jesuítas para desenvolver a obra educacional e científica da Companhia de Jesus no Sul do Brasil. O relato traz a marca da profunda convivência do autor com o cientista gaúcho nos últimos seis anos de vida deste.

Palavras-chave: Jesuítas - Sul do Brasil; Jesuítas - formação de talentos; Rambo, Balduino; Ciência Século 20.

ABSTRACT

This article is written by one of Balduino Rambo's disciple and intellectual followers. The author reveals Rambo's interest in the development of new Jesuitical talents to carry on the Society of Jesus' educational and scientific enterprise in the South of Brazil. The author's testimony makes visible the deep friendship that united them throughout the last six years of Rambo's life.

Key-words: Balduino Rambo; the Society of Jesus in the South of Brazil; jesuitical education and science; Balduino Rambo and de 20 th. century science.

O meu testemunho, escrito na primeira pessoa do singular, está centrado na preocupação de Rambo com a formação de novos talentos jesuítas para desenvolver a obra educacional e científica da Companhia de Jesus no Sul do Brasil.

Balduino Rambo é exatamente uma geração anterior à minha: eu tenho 67 e ele teria 91 anos. Ele faleceu em 1961, a década que produziu a grande diferença entre a nossa geração e a dele. Minha convivência com ele corresponde aos últimos seis anos de sua vida. E ela se deu basicamente no Antigo Colégio Anchieta, na rua Duque de Caxias, entre o viaduto da Borges de Medeiros e a Catedral, em Porto Alegre.

* Doutor em História e Geografia (PUC-RS). Arqueólogo. Diretor do Instituto Anchietano de Pesquisas. Praça Tiradentes, 35. São Leopoldo-RS, 93010-20.

Neste tempo o colégio Anchieta era um estabelecimento para educação masculina. Não era apenas um educandário de alto nível, com sua equipe de formadores, mas um centro de cultura e de religião. Eram, ao todo, 33 jesuítas e todo um corpo de professores leigos. A lembrança do nome de alguns jesuítas da época dá a proporção do seu valor: Luis Gonzaga Jaeger, historiador, Pio Buck, zoólogo, Canísio Orth, botânico, Mathias Schmitz, químico, Inácio Valle dos Círculos Operários, Antônio Loebmann, Bento Mallmann e Artur da Rocha Morsch, das congregações marianas, Henrique Pauquet dos movimentos estudantis e o polivalente Balduino Rambo.

Naquele tempo as autoridades da Província jesuítica buscavam consolidar as instituições e criar outras, para o que havia um intenso programa de formação para os jovens, que, além dos estudos destinados à sua formação como padres (Filosofia e Teologia), teriam uma especialização num outro campo do saber. Com isto se reforçaria o plantel dos colégios, se criaria um corpo docente para as novéis faculdades de São Leopoldo e se continuaria a tradição de pesquisa na Província. O encarregado dos estudos havia destinado gente para cobrir uma grande parte dos campos do conhecimento: letras, jornalismo, história, ciências sociais, direito, economia, matemática, física, química, agronomia, biologia. No tempo ainda havia muitos jesuítas jovens e a perspectiva da Ordem era de florescimento. Muitos deles foram morar no Anchieta e, além de estudar, participavam de suas atividades educacionais.

Rambo, com a sua visão do mundo e da sociedade em que atuava, era um dos padres que se interessou por estes jovens, buscando abrir-lhes caminhos e implementar sua formação, quando eram campos próximos aos dele. Eu fui um desses estudantes.

Tendo concluído, em 1954, meus estudos de Filosofia no Colégio Cristo Rei, São Leopoldo, fui mandado ao Colégio Anchieta para lecionar e fazer o curso de História e Geografia na UFRGS. Isto por intermediação do Pe. Luis Gonzaga Jaeger, já idoso, que desejava um sucessor nas pesquisas históricas sobre os jesuítas do Sul do Brasil. Depois de realizar o exame de madureza no Colégio Júlio de Castilhos, porque eu só tinha o curso seminarístico, fiz a seleção e me inscrevi na UFRGS. Paralelamente dava aulas no Anchieta e secretariava o Pe. Jaeger.

Tal como Jaeger, Rambo também procurava um colaborador e possível sucessor para a cátedra de Etnografia e Etnologia geral e do Brasil, pela qual era responsável.

Assim bem cedo entrei na esfera dessas duas típicas personalidades jesuíticas, ambas bem realizadas e profundamente religiosas, embora completamente diferentes. Jaeger, com sua atividade, procurava atingir

as pessoas diretamente para ajudá-las espiritualmente. Rambo procurava influir nas estruturas e nas idéias para formar um mundo mais viável e mais cristão; seu horizonte era bem amplo. Jaeger representava a continuidade da pesquisa histórica na Província, onde o haviam precedido Teschauer, Hafkemaier, Schupp, Amstadt e onde então estava Bruxel e depois chegaria Rabuske. Rambo, com sua vivência na universidade pública e na Secretaria de Educação, representava o mundo científico e pensava num instituto multidisciplinar que reuniria todos os pesquisadores jesuítas do Sul do Brasil; este instituto, através de um trabalho de excelência, exerceria forte impacto na sociedade. Os jovens que estavam fazendo seus estudos nas universidades de Porto Alegre seriam os naturais candidatos dessa instituição. Depois de forte diálogo, Jaeger e Rambo chegaram a um acordo e fundaram o Instituto Anchieta de Pesquisas, em 22 de abril de 1956, reunindo os pesquisadores jesuítas. O primeiro diretor foi Jaeger, o segundo seria Rambo. O secretário das sessões era o estudante Pedro Ignácio Schmitz, que ora escreve estas reminiscências.

Se entrei na esfera de Jaeger porque ele me levou a Porto Alegre e me encaminhou para a universidade, logo tive Rambo como professor. E, depois de concluir em três anos o bacharelado, recebi o convite para colaborar na cátedra. A partir deste momento a balança se inclinou para o novo lado e senti mais diretamente a ação de Rambo, moldando um novo pesquisador jesuíta.

Rambo tinha aparência de um homem de difícil aproximação, mas esta era a estratégia para defender seu precioso tempo diante de muitas e variadas solicitações. Rambo cultivava seus amigos e para eles tinha tempo infinito. Eu passei a ser um amigo. Mais que um amigo: no diário ele me chamava "meu filho Inácio". Isto era para valer. Muitas vezes, nas quartas-feiras, que era o tradicional dia de descanso entre os antigos jesuítas, ele sentava no velho jeep, comprado em troca de plantas secas remetidas para herbários e laboratórios do exterior, e me convidava para uma volta. O pretexto poderia ser coleta de plantas para o herbário, a visita de amigos, a chegada a sítios arqueológicos. Era a oportunidade para estreitar o relacionamento, abrir horizontes, iniciar um novo trabalho. Como a incipiente arqueologia da época era representada somente por uns poucos amadores nacionais e eventuais pesquisadores estrangeiros, não demorou a sugestão de que eu poderia entrar neste campo e realizar um trabalho pioneiro. Nas viagens que seguimos visitamos, no velho jeep, ao Sr. Romário Marques Machado, que tinha sua fazenda onde hoje se encontra o Parque Histórico de Osório; em seus campos havia um sítio arqueológico, que resultou no meu primeiro trabalho. Outra vez demos uma volta maior: visitamos o Pe. João Alfredo Rohr, S.J., que estava fazendo suas primeiras escavações arqueológicas na Ilha de Santa Catarina e compartilhamos com ele as experiên-

cias de cimentação de esqueletos. Seguimos para Brusque, onde visitamos o conhecido botânico Pe. Raulino Reitz. Continuamos viagem até Curitiba, onde nos reunimos com o marceneiro Guilherme Tiburtius e o geólogo João José Bigarella, que começavam a pesquisar sambaquis. Voltamos por Itapiranga, onde novamente visitamos sítios arqueológicos, do que resultou meu segundo trabalho. Terminamos nossa viagem em São Miguel das Missões, outro possível campo de pesquisa.

Rambo continuou implementando minha formação. Ainda em 1958 conseguiu um estágio nas Missões do Paraguai para melhorar o meu Guarani, que lecionei, depois, durante anos, na UFRGS. Em 1960 ele arranhou o primeiro estágio de arqueologia, com um bom mestre, numa conceituada universidade da Argentina. Enquanto isso, me punha em contato com arqueólogos da França, do Canadá, dos Estados Unidos, da Argentina, de passagem pelo Brasil.

Naquela época a necessária aparelhagem para o trabalho era cara e difícil. Mais ainda a bibliografia. Ele também a conseguiu.

O mais importante, em tudo isso, era a sua forte amizade paternal. Apesar de seu escasso tempo e meu também, depois que me tornei seu colaborador, ele costumava passar no meu quarto, todas as noites, depois da janta, para conversar. Esta podia ser uma conversa sem compromissos, como podia ser um trabalho em conjunto. Uma coisa era muito clara: quando tinha passado um certo tempo em nossas conversas, especialmente nas excursões, ele se lembrava que ainda não tínhamos falado sobre Nossa Senhora, a Virgem que preenchia e compensava seu forte caráter masculino. Aí aflorava a profunda vivência religiosa e mística, de um homem que dedicou sua vida, sem esmorecimento, às atividades de sua missão. Rambo, um jesuíta legítimo, tinha, para sua vida religiosa e sua missão, idéias absolutamente autônomas e consolidadas. Se Jaeger era um jesuíta bem bitolado (no bom sentido), Rambo transbordava dos padrões de pensamento tradicionais. Se Jaeger controlava cuidadosamente todas as suas atividades religiosas, registrando todos os dias suas ações e falhas, Rambo costumava dizer que o Pai do Céu estava ao par de tudo e fazia a contabilidade. Desta maneira, sem nenhuma imposição, ele foi sinalizando o caminho e implementando o seu percurso.

De forma semelhante como ele se ocupava comigo, também o fazia com outros jovens religiosos que viviam no Anchieta. Com aceitação ou oposição.

Não tudo o que Rambo planejou, ele o conseguiu realizar. O grande instituto que estava no seu pensamento teve as proporções reduzidas porque, ao mesmo tempo, em São Leopoldo, surgiam as faculdades, que deram origem à UNISINOS e absorveram parte do pessoal. Muitos jovens, que deveriam preencher os quadros de uma e outra instituição, não apresentavam o empenho que ele esperava e

transformaram seus últimos dias em profunda depressão. Acima de tudo, o que Rambo não chegou a ver, na crise religiosa da década de 60, a maior parte desses jovens deixaram a Companhia de Jesus, invalidando o plano da Província e seu sonho.

Convivendo com ele durante quatro anos pude constatar que, entre muitos outros jesuítas da geração passada, Rambo se destacava por sua marcante personalidade: extraordinariamente lúcido, trabalhador incansável em múltiplos campos do saber, capaz de se expressar em muitas linguagens, de uma religiosidade profunda e mística, externamente reservado, mas pai para os jovens, amigo para os chegados, e profundamente engajado nos planos da Ordem, era um privilégio tê-lo, como ele se fizera, meu Pai. Espero não ter fraudado completamente a sua expectativa de que eu continuaria sua missão.

